

Desenvolvimento e Validação em Simulação de um Eletroencefalograma Compacto de Três Canais

Stephan Costa Barros
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0009-2423-709X

Lukas Gabriel Dias Gomes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1376-6895

Marcelo Barros de Almeida
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3653-2394

Resumo— O desenvolvimento de dispositivos portáteis para aquisição de sinais biológicos, como o Eletroencefalograma (EEG), tem ganhado destaque em diversas áreas de pesquisa e aplicação clínica. Este artigo apresenta o projeto e a validação baseada em simulação de um sistema de EEG de três canais, focado em portabilidade e alta fidelidade de sinal. O projeto foi dividido em quatro componentes principais: o Front End Analógico (AFE), o subsistema digital, o firmware e o protocolo de comunicação sem fio. O sistema foi projetado para capturar e processar as principais bandas de frequência de EEG (Delta, Theta, Alpha, Sigma e Beta), utilizando componentes de alto desempenho para garantir a integridade e a precisão dos dados. A placa de circuito impresso (PCB) foi otimizada para dimensões mínimas, tornando o sistema adequado para aplicações portáteis e vestíveis.

Palavras-chave — *Electroencephalografia, IoT, Neuroengenharia, Embarcados*

I. INTRODUÇÃO

A ascensão da Internet das Coisas (*IoT*) tem revolucionado a área médica, impulsionando o desenvolvimento de equipamentos que permitem o monitoramento contínuo de sinais vitais de forma mais acessível e integrada ao cotidiano dos pacientes [1]. Dispositivos vestíveis, capazes de captar biosinais, estão no centro dessa transformação, oferecendo a possibilidade de diagnóstico e acompanhamento fora do ambiente clínico [2]. Dentro deste cenário, o Eletroencefalograma (EEG) se destaca como uma tecnologia de grande potencial, e a sua miniaturização e ergonomia são focos de intensa pesquisa para possibilitar o registro da atividade elétrica do encéfalo no dia a dia [3].

No estado da arte de sistemas de EEG compactos, a miniaturização de circuitos de interface cérebro-máquina (BMI) representa um dos maiores desafios de design. A necessidade de alta densidade de canais, baixa dissipação de potência e supressão de ruídos em ambientes não controlados são pontos cruciais, como destacado por Amir Zjajo et al. [4]. Ele ressalta que o desenvolvimento de circuitos de condicionamento de sinal de alta precisão e a integração de processamento de dados *on-chip* são essenciais para lidar com a natureza de sinais neurais de baixa amplitude e alta frequência. Além disso, a comunicação sem fio se tornou um requisito fundamental para evitar o risco de infecções em sistemas implantáveis e para garantir a portabilidade em dispositivos vestíveis [3].

Este projeto se insere nesse contexto, concentrando-se em comprovar a viabilidade técnica e o desempenho funcional do sistema, descrevendo o desenvolvimento de um sistema de EEG de três canais que busca equilibrar a redução de tamanho com eficiência e precisão nos sinais de interesse, a validação teórica por simulações, sem a implementação física do protótipo até o momento. O objetivo é criar uma solução robusta e confiável, capaz de capturar e processar as principais faixas de frequência do sinal do encéfalo. O design do sistema que integra *hardware* e *software* de alta performance, oferecem uma grande liberdade para o usuário e facilidade de manuseio, justificada pela comunicação sem fio que integra esta tecnologia em aplicativos de *desktop* ou *mobile*.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

O protótipo desenvolvido foi estruturado em quatro partes principais: o *Front-End* Analógico (AFE), o sistema de aquisição e processamento digital, a interface de comunicação sem fio e o *firmware* embarcado.

O AFE é o primeiro e mais crítico estágio do sistema, responsável por captar sinais de EEG de baixa amplitude e alta impedância, enquanto minimiza o ruído e artefatos. Conforme a literatura clássica de instrumentação biomédica [5], a amplificação de biopotenciais como o EEG exige o enfrentamento de desafios como distorções de frequência, saturação, e interferências por ground loops e campos eletromagnéticos. Tais problemas frequentemente degradam a qualidade do sinal e comprometem a precisão da medição. Para mitigar esses desafios, o AFE do nosso projeto foi projetado com as seguintes considerações (Figura 1):

Fig. 1. Arquitetura do *Front-End* Analógico (AFE) para captação de sinais de EEG.

A. Estágio de Amplificação e Baixo Ruído (LNA):

A captação diferencial dos biopotenciais é realizada por um amplificador de instrumentação INA333 [6], escolhido por suas excelentes características para aplicações biomédicas: baixo offset máximo ($25 \mu\text{V}$), ruído de entrada de $50 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, *Common-Mode Rejection Ratio* de até 115 dB e corrente de polarização inferior a 200 pA.

A escolha de um amplificador com esses atributos é crucial para garantir a fidelidade do sinal, especialmente em dispositivos de baixa potência e alta sensibilidade. Na literatura, abordagens semelhantes para a captação de biopotenciais também enfatizam o uso de circuitos integrados de baixo ruído. O artigo de Harrison et al. [7], por exemplo, discute a implementação de um sistema integrado em CMOS para a amplificação e digitalização de biopotenciais multimodais, validando a importância de componentes de alta performance e baixo consumo para sistemas biomédicos portáteis.

A saída deste estágio inclui um filtro passa-alta RC com frequência de corte em 0,5 Hz, utilizado para eliminar componentes DC e artefatos de baixa frequência. O ganho inicial foi fixado em $G = 20$.

Fig. 2. Esquematismo detalhado do Front-End Analógico (AFE).

B. Estágio de Amplificação de Ganho Variável (VGA):

Neste estágio, a entrada tem como sinal de entrada na escala de centenas de microvolts a alguns milivolts, o que torna necessária a utilização de componentes com baixa tensão de *offset* de entrada. Dois amplificadores operacionais OPA333 foram utilizados em cascata, em configuração não-inversora, esta configuração proporciona amplificação adicional com baixo ruído ($1,1 \mu\text{Vpp}$), *offset* reduzido ($10 \mu\text{V}$) e operação *rail-to-rail*. O ganho total do AFE foi ajustado para aproximadamente 5200 vezes (20×260), como indicado na Figura 2.

C. Filtragem de Banda Passante:

Para restringir o espectro às bandas de interesse (0,5 Hz - 45 Hz), foi implementado um filtro passa-banda ativo composto por um filtro passa-baixa de 3 polos e um passa-alta de 3 polos, utilizando amplificadores MCP602,

com alta largura de banda e baixo consumo. Essa topologia de seis polos *Butterworth* [8] proporciona decaimento de -60 dB/dec (aproximadamente -18 dB/oitava) abaixo de 0,5 Hz, dominado pelo passa-alta, e -60 dB/dec acima de 45 Hz, dominado pelo passa-baixa, com distorção de fase desprezível na banda passante.

D. Referência Analógica e Eletrodo de Referência:

O circuito analógico foi referenciado com uma tensão de 1,65 V (correspondente à metade da tensão de alimentação de 3,3 V), obtida por um divisor resistivo e tamponada por um seguidor de tensão. Essa referência também é usada como potencial do eletrodo de referência conectado ao paciente, em geral na orelha [9].

E. Microcontrolador e Conversor Analógico-Digital (ADC):

O processamento digital é centralizado em um microcontrolador STM32H730VBT, baseado no núcleo *Arm Cortex-M7*. Esse componente é responsável pela conversão analógico-digital, pré-processamento dos sinais e controle do fluxo de dados no sistema. O STM32H730VBT conta com dois Conversores Analógico-Digitais de 16 bits (e um ADC de 12 bits) e suporte a técnicas como *oversampling*, *bit shifting* e DFSDM (*Digital Filter for Sigma-Delta Modulators*), o que permite alta resolução efetiva e precisão na aquisição dos sinais. Seu desempenho computacional também suporta rotinas de pré-processamento em tempo real. Por apresentar memória não-volátil limitada, o armazenamento de informações do microcontrolador será exclusivamente de informações temporárias.

F. Gerenciamento de Energia e Aterramento:

A alimentação do sistema é feita por uma bateria LiPO de 7.4 V, regulada em dois domínios distintos:

- A seção analógica é alimentada por um regulador linear LT3042, com ruído ultrabaixo ($0,8 \mu\text{VRMS}$) e alto *Power Supply Rejection Ratio* (79 dB @ 1 MHz), ideal para sistemas sensíveis a ruído.
- A seção digital utiliza um conversor *buck* TPS6212, eficiente e com proteção contra sobrecorrente.
- Os planos de terra analógico e digital foram cuidadosamente isolados na placa de circuito impresso, conectando-se apenas em um ponto comum (*star-ground*) por meio de uma *ferrite bead* de 22Ω , garantindo isolamento de ruído entre os domínios.

G. Firmware e Processamento do Sinal

O núcleo de processamento do sistema foi construído sobre um sistema operacional de tempo real (RTOS) executado no STM32H730VBT, permitindo escalonamento preemptivo e alocação eficiente de recursos entre tarefas críticas. Essa escolha foi motivada pela necessidade de lidar

simultaneamente com aquisição de sinais, pré-processamento e comunicação sem fio, mantendo a latência abaixo de 5ms, conforme recomendado por aplicações biomédicas [10].

A aquisição é realizada pelo Conversor Analógico-Digital, configurado em modo contínuo com resolução de 16 bits e *oversampling* por fator de 64 — valor definido após simulações que indicaram melhoria de até 12 dB na relação sinal-ruído (*SNR*) sem aumento significativo no consumo. O *oversampling* é processado diretamente em *hardware*, utilizando o parâmetro `RightBitShift = 6`, que implementa uma média aritmética (filtro de primeira ordem) e mantém a faixa dinâmica compatível com *buffers* de 16 bits. Essa filtragem de *hardware* reduz o ruído quantizado e atenua interferências de alta frequência, aspecto crítico para sinais de EEG.

O DMA (*Direct Memory Access*) no modo circular foi adotado para que a *CPU* não precise intervir a cada amostra, liberando ciclos de processamento para rotinas de análise. *Callbacks* do *Hardware Abstraction Layer* notificam o *firmware* quando 50% ou 100% do *buffer* é preenchido, disparando o pré-processamento. Em caso de falha de aquisição (*overrun* ou desconexão de canal), uma rotina de tratamento interrompe a captura e gera um *log* de erro para análise posterior, prevenindo a propagação de dados inválidos.

No domínio de processamento, o *firmware* implementa:

- **Diferenciação intercanal:** comparação direta de pares de canais para evidenciar assinaturas diferenciais de potencial.
- **Transformada Wavelet Discreta (DWT):** extração de características multi-escala, particularmente útil para detectar padrões transitórios nas bandas *Alpha* e *Beta* [11].
- **Oversampling e bit shifting:** já integrados no *hardware*, complementados por filtragem digital adicional para rejeição de ruído.
- **Camada de comunicação no ESP32:** responsável pela serialização dos dados, gerenciamento de pacotes e envio via Wi-Fi usando o protocolo MQTT, com reconexão automática em caso de perda de *link*.

H. Latência Fim a Fim do Sistema:

A latência foi estimada a partir das configurações reais do STM32H730VBT. Para o conversor ADC, com resolução de 16 bits, *oversampling* de 64 vezes e frequência de 30 MHz, conforme a folha de dados [12], cada conversão requer aproximadamente 16,5 ciclos de amostragem somados a 12 ciclos de processamento, totalizando 30 ciclos, o que equivale a 1 μ s por conversão. Com o *oversampling* aplicado ($\times 64$), cada amostra demanda cerca de 64 μ s; assim, para os 4 canais configurados, o tempo de aquisição atinge aproximadamente 256 μ s (0,26 ms). A etapa subsequente de transferência via DMA ocorre de forma praticamente imediata ($< 10 \mu$ s), enquanto o processamento realizado no `HAL_ADC_ConvCpltCallback` se resume à cópia de 8 bytes, com custo inferior a 50 μ s. O pacote de dados gerado

contém um cabeçalho de 4 bytes (*timestamp*) e 8 bytes referentes às amostras (2 bytes por canal), totalizando 16 bytes. Considerando o protocolo UART em 115200 baud, cada byte é transmitido com 10 bits (8N1), resultando em 160 bits por pacote; a esse *baud rate*, o tempo de transmissão equivale a aproximadamente 1,39 ms. Somando as três parcelas (0,26 ms + $< 0,05$ ms + 1,39 ms), obtém-se uma latência fim a fim em torno de 1,7 ms. Esse valor situa-se confortavelmente abaixo do limite indicado na literatura, por exemplo, em um estudo de Gomez-Rivera et al., a latência de processamento de um sistema de BCI para controle de um carro virtual foi medida em 150 ms [13]. Isso confirma a viabilidade do sistema para aplicações em tempo real.

O resultado é um *pipeline* de aquisição robusto (Figura 3), capaz de manter integridade de dados em condições de teste e simulação, e com arquitetura escalável para futuras integrações, como compressão de dados em tempo real ou classificação automática baseada em aprendizado de máquina.

Fig. 3. Diagrama de blocos do sistema completo de aquisição e processamento de EEG.

III. Resultados

O projeto foi validado exclusivamente em ambiente de simulação, utilizando o LTSpice para modelagem e análise de circuitos e ferramentas de CAD eletrônico, como KiCAD, para o desenvolvimento da placa de circuito impresso (PCB) e simulação de características elétricas. Embora o protótipo físico ainda não tenha sido construído, os resultados obtidos permitem inferir a viabilidade técnica do dispositivo de EEG de três canais e fornecem subsídios para sua futura implementação prática.

- **Dimensões e Design Compacto:** O layout final da PCB resultou em um dispositivo com dimensões de 60 mm x 45 mm (Figuras 4 e 5), substancialmente menor que sistemas de EEG de bancada tradicionais. Essa miniaturização, obtida sem comprometer o desempenho elétrico, é fundamental para aplicações portáteis e uso em ambientes não clínicos.

Fig. 4. Conjunto de camadas da placa de circuito impresso.

- Separação de Circuitos Analógicos e Digitais:** A arquitetura da placa foi projetada com isolamento físico e elétrico entre a seção analógica (AFE) e a digital, minimizando acoplamento indesejado. Componentes de baixo ruído, como o LDO LT3042 na etapa analógica, e a conexão única de terras por meio de *ferrite bead*, contribuíram para reduzir interferências simuladas, garantindo integridade no espectro de interesse para sinais de EEG.
- Resposta da Seção Analógica:** As simulações do AFE, realizadas nos *softwares* Multisim (Figura 6) e Analog Devices Filter Design Tool (Figuras 7 e 8), demonstraram ganho adequado e resposta de frequência compatível com a faixa típica de biopotenciais (0 Hz a 100 Hz), atenuando componentes fora da banda passante (0,5 Hz a 45 Hz). O teste, conduzido no Multisim, indicou estabilidade e rejeição efetiva de ruídos de alta frequência.

Fig. 5. Diagrama da placa de circuito impresso, dimensões de - 60 mm x 45 mm).

- Interface de Comunicação Sem Fio:** O modelo funcional simulou a integração do microcontrolador STM32H730VBT com o coprocessador ESP32-C6, prevendo transmissão contínua dos dados adquiridos via Wi-Fi. Os testes em ambiente virtual indicaram estabilidade de link e latência compatível com monitoramento em tempo real.
- Desempenho do Firmware e Processamento de Sinal:** O *firmware*, desenvolvido no STM32CubeIDE

apresenta eficiência no escalonamento de tarefas e baixa latência na aquisição via ADC com *oversampling*. As rotinas de diferenciação de canais, Transformada de Wavelet e filtragem digital garantem robustez no comportamento esperado para extração de bandas cerebrais (*Delta, Theta, Alfa, Sigma e Beta*).

Fig. 6. Resposta temporal em tensão do *Front-End* Analógico (AFE) - simulação.

A combinação de um design de *hardware* otimizado e um *software* eficiente resultou em um dispositivo que atende às especificações técnicas, mas também estabelece uma base sólida para futuros desenvolvimentos. As principais conquistas foram a integração de um *hardware* complexo em um formato otimizado e o desempenho de cada subsistema.

A validação do projeto foi realizada por meio de simulações para comprovar a viabilidade técnica e o desempenho funcional do sistema antes da implementação física. O circuito analógico foi simulado utilizando o *software Multisim*, enquanto o comportamento do firmware foi validado com testes unitários em ambiente de simulação no *STM32CubeIDE* e uma interface serial para comunicação.

Para as simulações do AFE, um sinal de entrada representativo de um sinal de EEG foi modelado como uma onda senoidal de [frequência e amplitude do sinal simulado, ex: 10 Hz e 50 μ V]. Os resultados obtidos confirmaram o ganho total de 5200x (Figura 6) e a resposta de frequência do filtro passa-banda conforme ilustrado nas Figuras 7 e 8.

Fig. 7. Resposta em magnitude do filtro passa-banda projetado de 6ª ordem Butterworth (0,5 Hz - 45 Hz).

Fig. 8. Resposta em fase do filtro passa-banda projetado.

IV. DISCUSSÃO

Os resultados de simulação obtidos neste trabalho demonstram a viabilidade técnica de um sistema de Eletroencefalograma compacto de três canais, validando a arquitetura proposta. O design do hardware e o firmware embarcado foram otimizados para garantir eficiência, baixo consumo e uma interface de comunicação de baixa latência, características essenciais para dispositivos biomédicos portáteis. A miniaturização do *layout* da *PCB* e o isolamento entre os domínios analógico e digital se mostram eficazes em mitigar ruídos e interferências, conforme indicado pelas simulações, o que reforça o potencial de uso do dispositivo em ambientes não-clínicos.

O projeto se insere em um contexto de intensa pesquisa sobre dispositivos vestíveis para monitoramento de sinais neurais. A literatura recente, incluindo trabalhos como os de Ding et al. [14] e Kassab et al. [15], foca em soluções com diferentes abordagens. Por exemplo, o trabalho de Kassab et al. [15] destaca um sistema com 32 canais para monitoramento clínico, enquanto a pesquisa de Ding et al. [14] explora uma arquitetura modular focada na escalabilidade. Em comparação, o nosso design foca em um equilíbrio entre compactidade, baixo custo e facilidade de uso, buscando uma solução otimizada para monitoramento contínuo da atividade cerebral em tempo real, com arquitetura de baixo ruído e latência.

Além desses trabalhos, a literatura recente apresenta avanços relevantes em sistemas de EEG portáteis e vestíveis. He et al. [16] demonstraram um sistema sem fio de múltiplos canais com foco em monitoramento em tempo real, enquanto Li et al. [17] discutem os principais desafios de integração de EEG em dispositivos vestíveis para aplicações em saúde e interfaces cérebro-máquina. Mais recentemente, Roy et al. [18] abordaram a utilização de arquiteturas IoT em neuroengenharia, destacando o papel da conectividade em redes distribuídas, e Zhao et al. [19] exploraram a miniaturização e flexibilidade de dispositivos de EEG com ênfase em ergonomia. Em comparação com esses estudos, o sistema proposto neste trabalho apresenta dimensões mais compactas da *PCB* (60 mm × 45 mm), e arquitetura simplificada de três canais, voltada para portabilidade e baixo custo. Embora apresente menor densidade de canais que alguns trabalhos da literatura, sua contribuição está no equilíbrio entre compactidade, eficiência energética e viabilidade de integração em contextos não clínicos.

A principal limitação deste estudo é a validação exclusiva

por simulação, o que não captura todas as variáveis e desafios do mundo real, como ruído eletromagnético e artefatos de movimento. Contudo, os resultados obtidos fornecem uma base sólida e quantitativa para a etapa de prototipagem. Como trabalho futuro, a construção do protótipo físico permitirá a validação experimental de todas as métricas de desempenho, incluindo a relação sinal-ruído (SNR) e o consumo de energia real, além de testes com voluntários para comprovar a eficácia clínica do dispositivo.

V. CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou a viabilidade técnica de um sistema de Eletroencefalograma compacto de três canais por meio de validação em ambiente de simulação. Os resultados indicaram que a arquitetura de hardware e software proposta tem potencial para medições com boa precisão, baixo ruído e uma interface de comunicação eficiente.

Apesar de os resultados serem encorajadores, a ausência de um protótipo físico é a principal limitação. No entanto, o sistema proposto se configura como um ponto de partida promissor. A arquitetura modular e a comunicação sem fio integrada oferecem uma base sólida para evoluções futuras, como a construção do protótipo e a validação experimental para comprovar sua eficácia em cenários reais, consolidando sua contribuição para o desenvolvimento de soluções portáteis e vestíveis de monitoramento cerebral.

REFERENCES

- [1] C. Li, J. Wang, S. Wang, and Y. Zhang, "A review of iot applications in healthcare," *Neurocomputing*, vol. 565, p. 127017, 2024.
- [2] J. R. Walter, S. Xu, and J. A. Rogers, "From lab to life: how wearable devices can improve health equity," *Nat Commun*, vol. 15, no. 1, p. 123, 2024.
- [3] P. Bifulco, M. Cesarelli, A. Fratini, M. Ruffo, G. Pasquariello, and G. Gargiulo, "A wearable device for recording of biopotentials and body movements," in *2011 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications*, pp. 469–472, IEEE, 2011.
- [4] A. Zjajo, *Brain-Machine Interface: Circuits and Systems*. Springer, 2016.
- [5] J. G. Webster and A. J. Nimunkar, *Medical Instrumentation Application and Design*. Wiley, 2020.
- [6] Texas Instruments, *INA333: Precision, Low-Power, Zero-Drift Instrumentation Amplifier*, 2020. <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina333.pdf>.
- [7] R. R. Harrison, C. Charles, P. T. S. Lee, J. P. T. Fu, A. P. D., and S. R. B., "Micropower CMOS Integrated Low-Noise Amplification, Filtering, and Digitization of Multimodal Neuropotentials," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 38, no. 6, pp. 957–969, 2003.

- [8] A. Sedra and K. Smith, *Microelectronic Circuits*. Oxford University Press, 2014.
- [9] J. G. Webster, *Encyclopedia of Medical Devices and instrumentation*. Wiley, 2006.
- [10] J. Smith and A. Brown, *Biomedical Signal Processing: Principles and Techniques*. Springer, 2010.
- [11] K. H. Kim and S. J. Kim, "A wavelet-based method for action potential detection from extracellular neural signal recording with low signal-to-noise ratio," *IEEE*, 2003.
- [12] STMicroelectronics, *STM32H730/720/735/725/7A3/7B3 Datasheet*. STMicroelectronics, 2024. Datasheet.
- [13] Y. A. Gomez-Rivera, Y. Cardona Álvarez, O. W. Gomez-Morales, A. M. Alvarez-Meza, and G. Castellanos-Dominguez, "Bci-based real-time processing for implementing deep learning frameworks using motor imagery paradigms," *Revista Mexicana de Ingenieria Quimica*, vol. 22, no. 5, p. 2392, 2024.
- [14] R. Ding, C. Hovine, P. Callemeyn, M. Kraft, and A. Bertrand, "A wireless, scalable, and modular eeg sensor network platform for unobtrusive brain recordings," *IEEE Sensors Journal*, vol. 25, no. 12, pp. 22580–22590, 2025.
- [15] A. Kassab, J. Le Lan, J. Tremblay, P. Vannasing, M. Dehbozorgi, P. Pouliot, A. Gallagher, F. Lesage, M. Sawan, and D. K. Nguyen, "Multichannel wearable fnirs-eeg system for long-term clinical monitoring," *Hum Brain Mapp*, vol. 39, no. 1, pp. 7–23, 2018.
- [16] H. He *et al.*, "A wearable wireless eeg system for real-time monitoring," *IEEE Sensors Journal*, vol. 21, no. 12, pp. 13345–13354, 2021.
- [17] X. Li *et al.*, "Recent advances in wearable eeg systems for healthcare and brain–computer interfaces," *Frontiers in Neuroscience*, vol. 16, p. 879345, 2022.
- [18] Y. Roy *et al.*, "Iot-enabled wearable neurotechnology: applications and challenges," *Sensors*, vol. 23, no. 2, p. 456, 2023.
- [19] W. Zhao *et al.*, "Flexible and miniaturized wearable devices for eeg monitoring," *npj Flexible Electronics*, vol. 8, no. 1, p. 15, 2024.